

Drummond Company Inc. Detener el vertimiento del polvillo de carbón al mar y la atmosfera: Entre la verdad y la mentira
José Fernando Valencia Grajales

Desde la fundación de la compañía en 1935 por H. E. Drummond Los tiempos han cambiado y mucho especialmente porque en el pasado el cuidado del medio ambiente no era algo importante y mucho menos se conocía de las consecuencias climáticas por calentamiento global o por el envenenamiento que produce el polvillo de carbón térmico que surge de la excavación y transporte y descargue del mineral. Sin embargo hoy los hijos de uno de los emprendedores modernos de los Estados Unidos y propietarios de la compañía privada de explotación y procesamiento de carbón Drummond Company Inc., que tiene su sede matriz en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, tienen nuevos desafíos, que no han querido emprender, por lo menos en Colombia.

Esta empresa surgida en Jasper (Alabama), en un medio semidesértico, ha olvidado sistemáticamente a los seres humanos, y solo se ha concentrado en las ganancias económicas, las cuales se aumentan cuando se realiza la menor inversión comercial o de infraestructura, esta forma de operar muy propia del capitalismo, termina por crear condiciones insalubres para el ser humano y el ecosistema en donde se efectúan los procesos de explotación minera, que en últimas son las mayores causantes de contaminación ambiental en el mundo. Especialmente, cuando la explotación se realiza a cielo abierto como es el caso de la mina de Santa Marta en Colombia, la misma produce una mayor cantidad de contaminación ambiental, pero si a ello se le suma el cargue en puerto de forma indirecta o con barcazas, la contaminación se puede ver ampliada en un 50%, pero si adicionalmente a ello se cuenta con la fuerte brisa propia de la costa de Santa Marta, el nivel de contaminación puede aumentar de forma considerable. Sin embargo, esta no es la única forma de contaminación que produce la compañía, ya que el carbón no solo se transporta en barcazas, sino que se realiza en vagones ferroviarios que a causa de la falta de un adecuado manejo y normas mínimas de seguridad industrial no portan los vagones con lonas, o los mismos no son herméticos, lo que hace que la contaminación se esparza por todo el recorrido del tren a la estación de desembarque.

Lo anterior no tiene una justificación lógica, especialmente porque la compañía en los Estados Unidos se acogió y cumple con la THE CLEAN AIR ACT aprobada como Phase II requirements of the 1990 Amendments to the Clean Air Act y que fue enmendada y adicionada por medio de la Amended Through P.L. 108-201[i], February 24, 2004, las cuales promocionan el aire puro, y sancionan la no implementación de los protocolos mínimos exigidos por la declaración de Rio de Janeiro de 1992[ii] el protocolo de Rio, Johannesburgo y Kioto[iii] referentes al cambio climático y las acciones requeridas para un mejor manejo de los agentes tóxicos. Pero dichas normas promovidas y aprobadas durante el periodo de Bush y que simplemente reorientaban lo estipulado por la Clean Air Act of 1977, han procurado eliminar o disminuir el monóxido de carbono (CO) y las partículas en el

aire. Es decir, la Drummond Company Inc. cumple con unas normas muy exigentes desde hace más de 24 años en los Estados Unidos, y sin embargo dicha compañía no ha sido capaz o no ha querido cumplir con unas normas que no solo redundaran en beneficio del ecosistema y la salud de los colombianos, sino que repercutirá en beneficio económico directo para la compañía, que al construir un puerto con descarga directa se ahorra en costos de transporte y traslado de barcazas, además de eliminar los riesgos de hundimiento de dichos navíos.

Pero lo anterior, se debe complementar con el hecho de que la compañía ha insistido en no cumplir con lo establecido por las normas ambientales de Colombia, sin que para ello medie una justificación de peso, ni económico, ni de tiempo, por las siguientes razones, primero porque la Drummond Company Inc es una de las más grandes empresas del mundo según Forbes[iv] en el año de 2012 que ocupó el puesto 160, además, esta empresa a pesar de ser la líder mundial en producción y transformación del carbón térmico y vender aproximadamente 27 millones de toneladas de carbón en 2012[v], no le alcanza para pagar, construir y poner en funcionamiento un pequeño puerto en Santa Marta, que no le supone a la compañía una inversión mayor al 1% de las ganancias anuales de la compañía, es decir no existe una justificación económica para no construir la infraestructura de cargue directo, a lo que se suma que tampoco existe una justificación por falta de mano de obra, porque los trabajadores de la compañía no son constructores de infraestructura portuaria, razón por la cual, la justificación de que existía un paro de empleados no puede ser tenida en cuenta como validez para el no cumplimiento, tampoco se puede llegar a pensar que han sido los obreros que en su huelga hayan impedido la construcción porque los mismos durante la huelga no tenían acceso a la planta o el puerto. Es por ello que lo único que justifica el incumplimiento es que la empresa no ha contratado las obras y no ha realizado actividad alguna para cumplir con las normas que han sido exigidas hace ya varios años.

Finalmente el incumplimiento de la empresa pasa por la desfachatez de considerar que el no cumplimiento de la norma debe ser resarcida por los trabajadores a quienes pretende dejar cesantes, o despedirlos cuando los mismos no han tendido nada que ver con dichos eventos, claro que será necesario que la empresa aclare a futuro si el incumplimiento es premeditado y lo que busca es presionar la subida del precio del carbón que viene de capa caída en los últimos años al perder valor en el mercado pasando de 469.000.00, en el 21-01-2010 a 357.000.00, en el 09-01-2014[vi], es decir, que el precio del carbón en los últimos tres años ha perdido más de 30% del valor en el mercado, por lo que el detener la producción por la sanción puede generar beneficios económicos para la compañía ya que al ser el mayor productor, puede influenciar el precio mundial del carbón y generar una alza en el precio que los beneficiaría, es decir, la empresa gana si produce y también gana sin producir.

Historic low EUA and CER prices responding to macro-economic fundamentals

La grafica fue tomada de http://www.latincarbon.com/2013/docs/Presentations/Agenda/P2/P2_Alexandre%20Kosoy_World%20Bank.pdf

Es por ello, que independientemente que la empresa logre terminar o no el puerto en Marzo y así la misma pague una sanción diaria de 300.000.000.00 millones de pesos colombianos no está realmente perdiendo, porque la misma, se puede ver superada por la posible alza del producto, a causa del desabastecimiento que ella misma puede generar en el mercado, en todo caso para una empresa que para el año de 2012 tuvo ventas superiores a los 3 billones de dólares[i] no le es difícil invertir un poco menos de 70,2 millones de dólares para la adecuación de su actual puerto, tal y como lo ha hecho la sociedad portuaria de Santa Marta[ii], o incluso entregar en concesión su propio puerto para que dicha sociedad la opere, en todo caso las demoras se deben a la falta de voluntad de la empresa y no a movidas políticas electorales, ya que en el fondo la medida afectara el medio ambiente colombiano y poco importara quien sea el nuevo presidente después, a lo que se suma que los derechos humanos no dan espera y si por fin los políticos se dieron cuenta, no importa que este provenga de una populista medida.

Bibliografía

- THE CLEAN AIR ACT (2004) Phase II requirements of the 1990 Amendments to the Clean Air Act, Amended Through P.L. 108–20
- ONU (1998) Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. FCCC/INFORMAL/83. New York. ONU
- ONU. (1992) Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo. New York. ONU
- ONU (2012) Rio 20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Documento final de la Conferencia. A/CONF.216/L.1. New York. ONU

ONU. (2002) Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002. A/CONF.199/20 & A/CONF.199/20/Corr.1. New York. ONU. En: http://www.cinu.org.mx/prensa/eventos/unctadxi/aconf199d20&c1_sp.pdf
Work Bank (2013) Carbon Expo Barcelona May 2013. Mapping Carbon, Pricing Initiatives. Barcelona. Ecofis y Work Bank .

[i] Entendiendo para ello que nos referimos a un billón equivale a 10^{12} ósea a (1.000.000.000.000.00)

[ii] Esto se puede corroborar en la edición de la revista Portafolio <http://www.portafolio.co/economia/puerto-santa-marta-pide-mas-terreno-concesion>

[i] Consultar para ello <http://www.epw.senate.gov/envlaws/cleanair.pdf>, también se puede consultar sus finalidades y percepciones legislativa en: http://epa.gov/oar/caa/caaa_overview.html y en: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30853.pdf>

[ii] Este puede encontrarse en el http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_S.PDF

[iii] El CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero como lo son: dióxido de carbono (CO₂), gas metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF₆), al menos en un 5 %, desde el año 2008 al 2012,este se puede consultar en el <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf>

[iv] La Drummond_Company_Inc figura en el puesto 160 y puede ser consultado en la <http://www.forbes.com/companies/drummond/> Esto puede ser corroborado en http://www.bnamericas.com/company-profile/es/Drummond_Company_Inc,-Drummond e igualmente en la revista de Forbes

[v] Esto es sustentado por la misma empresa y se encuentra en <http://www.drummondco.com/?lang=es> y en <http://www.drummondco.com/nuestros-productos/operaciones-a-nivel-mundial/?lang=es>, de igual forma puede ser consultado en <http://www.dinero.com/empresas/articulo/cuanto-deja-recibir-pais-drummond-para-hasta-marzo/190349>, además en http://www.upme.gov.co/Docs/Mercado_Carbon.pdf

[vi] Esto ocurre luego de haber tenido una alza histórica en el año de 2003 y que puede ser consultado en el <http://archivo.lavozdeasturias.es/html/84002.html>

<https://perseovalencia.blogspot.com/2014/01/drummond-company-inc-detener-el.html>